

CHEGARALARNI KENGAYTIRISH: ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYALARDA BO‘SH FAZO OPTIKASINING ROLI

**Gulshanoy Yunusova Umarali qizi,
Muhammadaziz Xokimjonov Yursunali o‘g‘li,
Janibek Kurbanov Fayzullaevich,
Izzatjon Qodirov Abrorjon o‘g‘li**
Toshkent Davlat Transport Universiteti

Annotatsiya. Zamonaviy telekommunikatsiyalar sohasida bo‘sh fazo optikasi (FSO) muhim o‘rni bor. Ushbu maqola FSO texnologiyasining asosiy xususiyatlarini, jumladan, uni qo‘llashning afzalliklarini va cheklovlarini tahlil qiladi. FSO, atmosfera orqali ma’lumotlar uzatish imkonini beruvchi texnologiya sifatida, xususan, qiyin sharoitlarda kabelli aloqa tizimlariga qaraganda arzon va samarali alternativ bo‘lishi mumkin. Maqolada FSONing atmosferaviy ta’sirlarga sezgirliigi va qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan tarmoqli kenglik kabi asosiy parametrlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu texnologiya tufayli telekommunikatsiya tarmoqlarini kengaytirish imkoniyatlari va dolzarb muammolar yechimi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: FSO, so‘nggi chaqirim, optik aloqa, optik tizim, zamonaviy telekommunikatsiyalar, ma’lumotlarni uzatish texnologiyalari, atmosferaviy ta’sirlar, keng polosali aloqa

KIRISH

Foydalanuvchilar soni ortishi bilan, Internet, IP-telefoniya, kabel televideniya va boshqa telekommunikatsiya xizmatlariga bo‘lgan ehtiyoj kuchaymoqda, bu “so‘nggi chaqirim” muammosini keltirib chiqaradi - foydalanuvchiga keng polosali ulanishni ta’minlash. Yangi kabelli liniyalarni o‘rnatish ko‘pincha katta moliyaviy sarmoyalarni talab qiladi va ayniqsa zich aholi yashaydigan shahar hududlarida murakkab yoki imkonsiz bo‘lishi mumkin. Bunday sharoitlarda ma’lumotlarni uzatish uchun besim yordamida ishlovchi texnologiyalarni qo‘llash ushbu muammoni yengillashtirishning eng yaxshi yechimi hisoblanadi.

Optik aloqa ma’lumotlarni optik diapazondagi elektromagnit to‘lqinlari orqali uzatadi. Tarixda, optik aloqaning misollari orasida mash’allar yordamida xabarlar uzatish va semafor alifbosidan foydalanish kiritilgan. 1960-yillarda lazerlarning paydo bo‘lishi keng polosali optik aloqa tizimlarini ishlab chiqishga imkon berdi. Atmosferaviy optik liniyalar aloqasining (FSO - Free Space Optics) keng qo‘llanilishi

1998 yilda 100 mVt va undan yuqori quvvatga ega arzon yarim o'tkazgich lazerlar paydo bo'lganida boshlandi. Signallarni raqamli ishlov berishdan foydalanish ma'lumotlarni uzatishni yaxshilab, xatolarni tuzatishga imkon berdi, bu signal yo'qotilmasdan amalga oshirildi. Besim optik tizimlarining asosida infraqizil nurlanishga asoslangan tezkor aloqa kanallari mavjud bo'lib, ular matn, ovoz va grafik ma'lumotlarni volokno kabellarisiz uzatishga, atmosfera bo'ylab aloqa imkoniyatlarini kengaytirishga imkon beradi.

USULLAR

“Nuqta-nuqta” topologiyasi asosiy va eng ko'p uchraydigan aloqa tuzilmasi bo'lib, barcha boshqa turdagi tarmoq arxitekturalari uchun asos hisoblanadi. Ushbu tizim ikki transiverdan iborat: ular bir-biriga qaratilgan uzatuvchi va qabul qiluvchidir. Tizim uzatuvchi tomonidagi modulyator va qabul qiluvchi tomonidagi demodulyatorni, shuningdek optik tizimlar va turli tarmoq hamda telekommunikatsiya qurilmalaridan signallarni qayta ishlashga mo'ljallangan interfeys modullarini o'z ichiga oladi. Tizimda qo'llaniladigan yorug'lik manbalari infraqizil svetodiodlar yoki yarim o'tkazgich lazerlar bo'lib, ular tizimning turi va quvvatiga ko'ra xususiyatlarini belgilaydi. Fotoqabul qiluvchi moslamalar kremniy fotodiodlari (PIN) yoki lavin fotodiodlari (APD) asosida yaratiladi, bu atmosfera orqali kabelli uzatishga o'xshash ravishda infraqizil signallarni samarali qabul qilishga imkon beradi. Lazer nurlanishi uzatuvchi ob'ekti orqali o'tib, qabul qiluvchga yetib boradi va u yerda elektr ikkilamchi signaliga aylantiriladi. FSO tizimlari ikki tomonlama bo'lib, ular bir vaqtning o'zida ham ma'lumotlarni qabul qilishga, ham uzatishga qodir.

To'lqin uzunligi ko'pchilik tizimlarda 700 dan 950 nanometrgacha yoki 1550 nanometrgacha bo'lib, bu tanlangan lazer diodi turiga bog'liq.

FSO tizimlari to'rt asosiy parametrga ega: nurlantirgichning umumiy quvvati, fotoqabul qiluvchining sezgirligi, shuningdek uzatuvchi nurning diametri va qabul qiluvchi ob'ektiv uskunasing diametri. Nurlantirgichning quvvati erbiy tolali kuchaytirgichlardan foydalanish yoki nokogerent yarim o'tkazgich lazerlar sonini ko'paytirish orqali oshirilishi mumkin. Qabul qiluvchilarning yuqori sezgirligiga kichik hajmdagi fotodetektorlardan yoki signal kuchaytirish mexanizmlariga ega lavin detektorlar APDdan foydalanish orqali erishiladi, bu tizimlarning energiya zaxirasini kremniy fotodiodlarga qaraganda 5-10 dB yuqori qiladi. Lavin detektorlari APD PIN detektorlariga qaraganda taxminan to'rt marta yuqoriroq sezgirlik darajasiga va yuqori narxga ega. Yuqori sezgirlik darajasi binolarning tebranishi tufayli qabul qiluvchi va uzatuvchi uskunalarning yo'nalishining muvofiq emasligi

muammosini hal qilish uchun uzatuvchi ob'ektivda kirish nurining dog'ini kengaytirish orqali hal qilinadi, ammo bu tizim kuchni tarqatish tufayli kam samaralidir. Qabul qiluvchi ob'ektivning diametri scintillatio oqibatida paydo bo'ladigan "titrash" signaliga ta'sirni kamaytirish uchun oshiriladi - bu atmosferaviy hodisa harorat farqi tufayli paydo bo'ladigan turbulent havo oqimlari lazer nurining o'tishiga ta'sir qiladigan noodatiy zichlik zonalarini hosil qiladi.

Tarmoqli kengligi va ma'lumotlarni uzatish tezligi

Standart tizimlari FSO ma'lumotlarni uzatish tezligi 6 Mb/s dan 1.25 Gb/s gacha bo'ladi. Amalda ko'pchilik tizimlarda ma'lumotlarni uzatish tezligi mahalliy tarmoqning o'tkazuvchanlik qobiliyatini qo'llab-quvvatlash qobiliyati bilan cheklanadi. FSO chizig'ining o'tkazuvchanligi signalni uzatish chastotasi bilan emas balki optik signalni maksimal tezlikda yuborish va qabul qilish qobiliyatiga bog'liq. FSO tizimida yetarlicha yorug'lik nuri quvvati uzatilayotgan va qabul qilinayotgan bo'lsa, ma'lumotlarni uzatish tezligi yuqori bo'lib qoladi.

Tarmoqlarda ma'lumotlarni uzatish tezligi signalning zaiflashishi tufayli pasaymaydi, balki ma'lumotlar umuman uzatilmaslari yoki ko'plab xatolar bilan uzatilishi mumkin. Agar optik tolali aloqa liniyasida kiritilgan yo'qotishlar (zaiflashishlar) darajasi juda yuqori bo'lsa, ma'lumotlarni uzatish mumkin emas. Aksincha, simsiz tizimi FSO qabul qilingan signalning kuchi zaiflashganida ma'lumotlarni uzatish tezligini pasaytirish orqali javob beradi. Yaxshi ob-havoda FSO uskunasidagi kanal 24 Mb/s tezlikda ishlaydigan bo'lsa, yomon ob-havoda ma'lumotlarni 18 Mb/s, 12 Mb/s yoki 6 Mb/s tezlikda uzatadi.

FSO tizimi yuqorida keltirilgan qobiliyatlarga ega bo'lgan turli sharoitlarda radio aloqasiga asoslangan simsiz aloqa tizimlari bilan solishtirish muhimdir. 1-jadvalda har bir tizimning afzalliklari ko'rsatilgan.

1-jadval

Xususiyatlarni taqqoslash

FAKTOR	ATMOSFERA TIZIMI	OPTIK	RADIOCHOSATTALAR TIZIMI
Tarmoqli kengligi	10 Mb/s - 1.25 Gb/s		11Mb/s – 100 Mb/s
Etkazish tezligi	Tarmoq aniqlangan		Chastotasi aniqlangan
Ob-havo To'siqlar ko'rish	Yomg'irda yaxshiroq Qabul qilinmaydi		Tumanda yaxshiroq Qabul qilinadi

chizig'ida

Xavfsizlik	Signalni ushlab olish qiyin	Signalni ushlab olish oson
Tizimlarning narxi	\$15,000-\$35,000	\$1,000-\$50,000

Lazer nurining atmosferada tarqalishi turli xildagi linear va nolinear yorug'likning muhit bilan o'zaro ta'siri hodisalari bilan hamroh bo'ladi.

Ushbu hodisalar sifat jihatidan uch asosiy guruhga ajratilishi mumkin:

Yutilish (absorbsiya): Bu fotonlar nurining atmosfera molekulari bilan bevosita ta'siridir. Ko'rinadigan va infraqizil diapazonlardagi yorug'lik oqimining yutilishi asosan molekular absorbsiya bilan, chastotaga qarab o'zgaruvchan tarzda belgilanadi. Bu hodisa havo, suv, karbonat anhidrid, ozon va boshqa atmosfera komponentlarining rezonans chastotalarida eng kuchlidir. Agar lazer nurlanishi spektrining kuchli chizig'i markaziga tushsa, u hatto kichik masofada ham atmosfera tomonidan 100% yutilishi mumkin. Shuning uchun, FSO uchun atmosfera spektrining keng ochiq oynalari (yutilish kam bo'lgan hududlar) joylashgan o'lchamlarda lazerlardan foydalanish kerak.

Aerozollarga tarqalish (chang, yomg'ir, qor, tuman). Atmosfera gazlar, bug'lar, suyuqlik tomchilari va qattiq zarrachalardan iborat mexanik aralashma hisoblanadi. Unda doimo chang, tutun va muz kristallari o'zgaruvchan miqdorda mavjud. Shuning uchun atmosfera doimo aralashayotgan aerosol tarkibi hisoblanadi. Aerozolli tarqalish haqida umuman gapirganda, nafaqat tarqalish, balki aerosol zarrachalari tomonidan yutilish tufayli yuzaga keladigan aerosolli kuchsizlanishni nazarda tutiladi. Atmosferaning barcha turdagi aerozollarini quyidagi asosiy sinflarga bo'lish mumkin: bulutlar, tumanlar, tumanlar, sovuq va yog'ingarchiliklar - yomg'ir yoki qor. Nurlanishning 0,85 mkm diapazonidagi kuchsizlanishi ob-havo sharoitiga bog'liq:

- Ochiq ob-havo; 0-3 dB/km
- Kuchsiz yomg'ir; 3-6 dB/km
- Kuchli yomg'ir; 6-17 dB/km
- Qor; 6 – 26 dB/km
- Yengil tuman; 20-30 dB/km
- Qalin tuman; 50-100 dB/km

Atmosferaning turbulentligi, ya'ni havoning harakati, uning harorati va zichligining o'zgarishlari tufayli hosil bo'lgan tasodifiy makon-vaqt o'zgarishlari natijasida sinish indeksining o'zgarishi, lazer nurining tarqalishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Atmosferaning turbulentligi to'lqin frontidagi buzilishlarga va shunga muvofiq ravishda lazer puchogining tebranishlariga, kengayishiga va uning kesimidagi energiyaning qayta taqsimlanishiga olib keladi. Bu ba'zida signalning yo'qolishiga va aloqaning noustuvorligiga sabab bo'ladi.

Shu munosabat bilan atmosferalik aloqa uskunalari tanlashda iste'molchilar va ishlab chiqaruvchilar albatta ma'lum bir hududdagi ob-havo sharoitlari statistikasini, aloqa ishonchligining maqbul darajasini baholashni va mos ravishda yo'l uzunligini tanlashni hisobga olishlari kerak.

FSO texnologiyasi o'zgarishlardan to'xtamaydi. Ishlab chiqaruvchilar uning cheklangan imkoniyatlarini hisobga olib, aralash yechimlarni ishlab chiqishmoqda. Hybrid FSO/Radio (HFR) texnologiyasi FSO texnologiyasining tumanga va radio uskunalarning millimetrligi to'lqinlarida kuchli yomg'ir sharoitida barqaror ishlashga bo'lgan sezgirliги singari cheklovlarni yengib o'tadi, ikki texnologiyaning funktsionalligi va afzalliklarini birlashtiradi. Kuchli yomg'ir FSO uskunalarning funktsionalligiga deyarli ta'sir qilmasa-da, 25-60 GGs diapazonidagi besim simsiz aloqa tizimlarining ishlash qobiliyatini cheklaydi. Aksincha, tuman bu uzunlikdagi radioto'lqinlari orqali aloqani amalga oshirishga to'sqinlik qilmaydi. Tabiiy hodisalar bir vaqtning o'zida deyarli uchramaydi, shuning uchun texnologiyalar bir-birini to'ldirib, HFR gibrid tizimlari so'nggi milli uchun ishonchli yechim hisoblanadi. Bu kabi yechimni, masalan, AirFiber kompaniyasi taklif etadi.

QULLANISH SOHASI

Ko'plab tashkilotlar va kompaniyalar tezkor ravishda ishonchli, arzon va xavfsiz keng polosali aloqa liniyalarini joriy etish uchun FSO texnologiyasidan foydalanadilar. Yaqinda bo'lgan ikki voqea, binoning tarixiy qiymati bo'lgan va me'moriy yodgorlik hisoblangan binolarda FSO tizimlaridan foydalanishning noyob afzalliklarini namoyon etdi. Bir holatda, yaqinda ta'mirlangan tarixiy binoning Gigabit Ethernet tarmog'ini FSO texnologiyasi yordamida tezkor ravishda kengaytirish talab etildi. Boshqa holatda, tarixiy obida himoyasi tufayli kabel yotqizish imkonsiz bo'lgani uchun videokameralarni o'rnatish muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Faqat FSO tizimini joriy etish orqali muammo hal etildi.

Shunday jismoniy to'siqlar kabi avtomobil va temir yo'l magistrallari, hatto sanoat hududidagi boshqa binolar ham besim oluvchi aloqa tizimlaridan foydalanishning asosiy omili hisoblanadi. Bir sistema integratori ikki binoni to'rt

polosali yo‘l bilan ajratilgan paytda FSO tizimidan foydalangan. Binolar orasidagi ma‘lumotlarni uzatish uchun FSO tizimidan foydalanish, signalni o‘qish va sezilmas ravishda ushlab olishni deyarli imkonsiz qiladi. Bu, katta moliyaviy tashkilot uchun hal qiluvchi omil bo‘lgan, u FSO aloqa liniyalarini tarmoq rezervlash kanallarini ta‘minlash vositasi sifatida foydalangan.

Buni tan olish muhimki, barcha holatlarda birdek qo‘llashga mos keladigan texnologiya yo‘q va har bir aloqa vositasining o‘z ustunliklari mavjud. Agar tarmoq dizayneri mahalliy iqlim sharoitlarining ta‘sirini, besim simli aloqa chizig‘ining uzunligini, uzatish polosasining talablarini hamda FSO tizimini qo‘shimcha zaxira aloqa kanallari sifatida ishlatish imkoniyatlarini inobatga olishi kerak bo‘lsa, samarali besim aloqa tizimlari, FSO texnologiyasiga asoslangan bo‘lib, chindan ham bir muqobil variant bo‘lishi mumkin. Tezkor ravishda o‘rnatish imkoniyatini beruvchi, litsenziyasiz va xavfsiz besim tizimi, keng polosali va ma‘lumot uzatish protokollaridan mustaqil bo‘lgan bu tizim korporativ tarmoqlarni qurishda qo‘llaniladi va undan foydalaniladi.

XULOSA

FSO tizimi o‘z chegaralari doirasida simli tizimlarga qaraganda foydali muqobildir. Aslida, bir xil vazifani bajarish uchun FSO tizimlari optik kabellar yotqizishga qaraganda bir necha barobar arzonroqqa tushishi mumkin. FSO tizimlarining asosiy afzalliklari sifatida kabelli aloqa tizimlariga nisbatan tezkor o‘rnatish, past tannarx va murakkabliksiz texnik ta‘minotni bajarish mumkinligi keltiriladi. Bundan tashqari, FSO texnologiyasi yuqori tezlikdagi ma‘lumot uzatish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa uni qiyin atmosferaviy sharoitlarda va og‘ir geografik sharoitlarga ega hududlarda qo‘llash uchun ayni muddao qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. № 63-1 (63). – С. 69-72.
2. Яронова Н. В., Аметова А. А., Шосалманов А. Х. Организация видеонаблюдения на перездах железнодорожного транспорта //The Scientific Heritage. – 2021. – №. 62-1. – С. 53-56.
3. Связь с подвижными объектами на железнодорожном транспорте. Справочник/ Ю.В. Ваванов, Н.Е. доценко, В.Е. Малявко, С.И. Тропкин. – М.: Транспорт, 1984. -320 с.

4. Роенков Д.Н., Плеханов П.А. Технология ММО для подвижной связи 5G // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 8. – С. 21-25.
5. Курбанов Ж. Ф., Колесников И. К., Яронова Н. В. Основы цифровой и интеллектуальной системы железнодорожной связи //The Scientific Heritage. – 2020. – №. 55-1. – С. 26-32.
6. Роенков Д.Н., Яронова Н.В. Квантовые линии связи // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 9. – С. 23-28.
7. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. № 63-1 (63). – С. 69-72.
8. Кнышев И. П., Роенков Д. Н., Сапрыкин Д. В. Надежность каналов в сетях связи с подвижными объектами //Автоматика, связь, информатика. – 2021. – №. 10. – С. 35-38.
9. Роенков Д. Н., Шматченко В. В., Яронова Н. В. Повышение надежности сетей поездной радиосвязи //Автоматика, связь, информатика. – 2017. – №. 7. – С. 22-27.
10. Курбанов Ж. Ф., Колесников И. К., Яронова Н. В. Современная цифровая связь железной дороги //The scientific heritage. – С. 23.
11. Роенков Д. Н., Яронова Н. В. Атмосферные оптические линии связи //Автоматика, связь, информатика. – 2016. – №. 11. – С. 7-10.
12. Колесников, И. К., А. А. Халиков, и Н. В. Яронова. "Влияние электромагнитного поля на свойства жидких и твердых тел." *Наука. Образование. Техника* 4 (2007): 104.

